

DISPOSITIVO DA MATERNIDADE E A CONDUÇÃO DAS CONDUTAS DA “MULHER-MÃE” NO BRASIL ENTRE OS SÉCULOS XIX E XX

Thainá da Costa LIMA ¹

Resumo: As relações de poder e saber, organizadas por um conjunto de regras específicas e concebidas historicamente, utilizaram e utilizam discursos biologizantes, sacralizantes e maternalistas para orientar as práticas e os afetos do sujeito mulher, com o intuito de naturalizar as posições sociais e políticas por ela ocupadas (ou não). Esse processo discursivo, que fez e faz uso de técnicas disciplinares e biopolíticas baseadas principalmente na divisão sexual do trabalho e nas questões de gênero, raça e classe, conduziu e conduz as mulheres para atividades domésticas, matrimoniais e de cuidado, além de impô-las a uma maternidade compulsória, sustentada por uma suposta predisposição biológica e validada por saberes científicos, religiosos, filosóficos etc. Diante disso, este trabalho, parte de uma pesquisa maior cujo interesse é analisar o dispositivo da maternidade na atualidade, busca cartografar a constituição e o funcionamento da maquinaria de poder em questão nos séculos XIX e XX, analisando enunciados do jornal *A Mãe de Família* (1879-1888) e discursos da revista *Vida Doméstica* (1920-1962). O estudo tem como objetivo compreender como as relações saber-poder, os enunciados, as práticas discursivas e os elementos heterogêneos do dispositivo se articulam para docilizar os corpos das mulheres e conduzir suas condutas, legitimando ou interditando certos espaços sociais. Além disso, examina como os processos de subjetivação da mulher-mãe influenciam seus afetos e suas sensibilidades. Como aporte teórico-metodológico, utilizamos os Estudos Discursivos Foucaultianos articulados aos Estudos de Gênero.

Palavras-chaves: Discurso. Gênero. Dispositivo da Maternidade. Cuidado.

Résumé: les rapports de pouvoir et de savoir, organisés par un ensemble de règles spécifiques et conçus historiquement, ont utilisé et utilisent des discours biologisants, sacralisants et maternalistes pour orienter les pratiques et les affects du sujet femme, dans le but de naturaliser les positions sociales et politiques qu'elle occupe (ou non). Ce processus

¹ Doutoranda em Linguística no Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING - UFPB) com período sanduíche na Université Paris Nanterre. Mestra em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística (PROLING - UFPB), com ênfase em Linguística e Práticas Sociais. Graduada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba. Atuante no grupo de pesquisa Observatório do Discurso (CNPQ).

discursif, qui a fait et continue de faire usage de techniques disciplinaires et biopolitiques, basées principalement sur la division sexuelle du travail et sur les questions de genre, de race et de classe, a conduit et conduit encore les femmes vers des activités domestiques, matrimoniales et de soins, en plus de les soumettre à une maternité obligatoire, soutenue par une supposée prédisposition biologique et validée par des savoirs scientifiques, religieux, philosophiques etc. Face à cela, ce travail, faisant partie d'une recherche plus large dont l'objectif est d'analyser le dispositif de la maternité à l'époque contemporaine, cherche à cartographier la constitution et le fonctionnement de la machine de pouvoir en question aux XIXe et XXe siècles, en analysant des énoncés du journal *A Mãe de Família* (1879-1888) et des discours de la revue *Vida Doméstica* (1920-1962). L'étude a pour objectif de comprendre comment les rapports savoir-pouvoir, les énoncés, les pratiques discursives et les éléments hétérogènes du dispositif s'articulent pour domestiquer les corps des femmes et orienter leurs conduites, légitimant ou interdisant certains espaces sociaux. De plus, elle examine comment les processus de subjectivation de la femme-mère influencent ses affects et ses sensibilités. Comme apport théorico-méthodologique, nous utilisons les Études Discursives Foucaultiennes articulées aux Études de Genre.

Mots-clés: Discours. Genre. Dispositif de la Maternité. Soins.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, as mulheres dedicaram aos afazeres domésticos ou ao cuidado de outras pessoas, 9,6 horas por semana a mais do que os homens. Constatou-se, a partir dos dados obtidos pela pesquisa, que a população de 14 anos ou mais dedicava, em média, 17 horas semanais a tais atividades, sendo 21,3 horas semanais para as mulheres e 11,7 para os homens. Outro dado produtivo advindo da pesquisa traz à baila os recortes de raça e de classe aí envolvidos. A taxa das mulheres brancas que se ocupam dos afazeres domésticos ou do cuidado com terceiros é de 90,5%, enquanto mulheres pretas e pardas somam 92,7% e 91,9%, respectivamente. As taxas, é importante destacar, são sempre mais altas do que a dos homens da mesma raça (80,0%, 80,6% e 78,0%, respectivamente), conforme constatou o IBGE (Nery; Britto, 2023).

Em dezembro de 2023, a professora Maria Caraméz Carlotto, da Universidade Federal do ABC (UFABC), usou as redes sociais para denunciar o parecer negativo recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em relação à bolsa de produtividade para a qual ela havia se candidatado. O parecerista havia afirmado que as “gestações” da professora tinham “atrapalhado” sua carreira (CNPQ, 2023). Neste mesmo sentido, no início do ano de 2024, em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, a Miss Acre Mundo 2023, Carla Cristina, afirmou ter perdido o título de Miss após descobrirem sua condição de mãe. Este fato, segundo ela, a havia excluído do Concurso Nacional de Beleza (CNB), uma vez que o Miss Mundo só aceita candidatas solteiras que não possuem filhos (Dias, 2024).

Com a exposição de tais dados e acontecimentos, nosso intuito é o de demonstrar o modo como as relações de poder e saber, organizadas e controladas por um conjunto específico

de regras e concebidas em sua espessura histórica, utilizaram-se de discursos biologizantes para orientar as práticas e os afetos do sujeito mulher na tentativa de naturalizar as posições sociais e políticas ocupadas (ou não) por esses corpos. Tal processo discursivo, valendo-se de técnicas disciplinares e biopolíticas baseadas, principalmente, na divisão sexual do trabalho e nas questões de raça e de classe, conduziu as mulheres para as atividades domésticas, matrimoniais e de cuidado, bem como para uma maternidade compulsória, determinada por uma suposta pré-disposição biológica historicamente sustentada por saberes científicos (Hunt, 1990).

Desta constatação decorrem a justificativa e a relevância da pesquisa, da qual este artigo é fruto, uma vez que ela nos permite entrever a necessidade de destituir as práticas de maternagem e cuidado de uma perspectiva unicamente biológica, abordando-as de maneira crítica e reflexiva, tendo em vista os aspectos discursivos envolvidos em sua concepção. Com efeito, o modo como a maternidade é produzida não constitui um fato meramente natural, uma vez que seu funcionamento é, antes, fruto de um processo discursivo que fabricou e difundiu modos de subjetivação responsáveis por conduzir as mulheres para o amor materno e matrimonial, para as tarefas de cuidado, para a sensibilidade exagerada, para a culpa e para o ambiente privado da casa, lugar onde se concretizam conflitos de sexo e de raça (Ibos, 2012b), como se tais condutas fizessem parte de sua natureza.

De maneira concomitante, outros discursos e outras práticas conduziram os homens, e continuam a conduzir, para a racionalidade e para o ambiente público, com o objetivo de que exercessem as funções políticas e de que ocupassem os lugares de poder. Desse modo, percebemos que os corpos não se subjetivam e se docilizam a partir de aspectos unicamente biológicos ou naturais. Eles se organizam em sociedade, em certo grau, através da divisão sexual do trabalho (Biroli, 2018) e de questões de raça e de classe, estas controladas por técnicas disciplinares e biopolíticas que dão condições de existência para dados e acontecimentos como aqueles apresentados anteriormente. Trata-se ali de práticas discursivas que dão visibilidade ao conflito que se estabelece no interior das posições-sujeito que as mulheres ocupam na contemporaneidade, conforme aponta Elisabeth Badinter (2022).

Dado o exposto, a problemática deste recorte gira em torno dos efeitos produzidos, materializados e disseminados pelo funcionamento do dispositivo da maternidade nos séculos XIX e XX no Brasil. Pretende-se descrever e analisar de que forma seus elementos heterogêneos se organizam e se articulam com a finalidade de subjetivar as mulheres para que obedeçam ao seu destino biológico primordial e perpetuem suas habilidades inatas de maternagem e cuidado. Esse processo resulta em sujeitos femininos cujas principais obrigações se concentram no exercício, dócil, produtivo, gratuito e/ou mal remunerado, de trabalhos de cuidado e domésticos, bem como de uma maternidade amorosa, dedicada e cuidadosa, exercida por mães culpadas.

Dito isto, o objetivo deste artigo – extraído de uma pesquisa maior, cujo interesse é compreender a constituição e o funcionamento do dispositivo da maternidade na atualidade

–, é cartografar a constituição e o funcionamento da maquinaria de poder em questão, tal como ela se revela, nos séculos XIX e XX. Para tanto, analisaremos enunciados publicados no jornal brasileiro *A MÃI DE FAMÍLIA* (1879-1888) e discursos materializados na revista brasileira *VIDA DOMÉSTICA* (1920-1962), bem como utilizaremos como aporte teórico-metodológico os Estudos Discursivos Foucaultianos articulados aos Estudos de gênero.

Além disso, dividiremos o artigo em dois momentos: no primeiro, apresentaremos o modo como os Estudos Discursivos Foucaultianos concebem a noção de dispositivo e descreveremos, brevemente, o funcionamento do dispositivo da maternidade, dando foco às sensibilidades que por ele são agenciadas. No segundo, analisaremos a maquinaria de poder em questão nos séculos XIX e XX no Brasil, por meio de discursos materializados no jornal brasileiro *A MÃI DE FAMÍLIA* (1879-1888) e na revista brasileira *VIDA DOMÉSTICA* (1920-1962).

No interior dos Estudos Discursivos Foucaultianos, Michel Foucault nos mostra que os dispositivos, anteriormente designados como “operadores materiais do poder” (Revel, 2005, p. 39), são de natureza heterogênea e englobam discursos, práticas, leis, instituições, relações de poder e saber etc. (Foucault, 2015). Trata-se de uma máquina que faz ver e fazer, mas que também faz ouvir, haja vista sua natureza estratégica e seu direcionamento histórico, ambos interessados em responder a uma urgência. Dessa forma, o dispositivo é responsável por manipular as relações de força a partir das quais se organizam as condições de possibilidade relacionadas ao ver, ao falar, ao fazer e ao ouvir de determinada época, em determinado lugar.

Três aspectos são aqui basilares: primeiramente, a necessidade de compreendermos o conceito de dispositivo em diálogo com a prática discursiva, haja vista o fato de não haver discurso circulando fora de dispositivos, tampouco um dispositivo que esteja em funcionamento sem que uma rede discursiva lhe seja constitutiva. Para além disso, importa dizer que o dispositivo possui um preenchimento estratégico, a partir do qual seus elementos se organizam e se reorganizam no intuito de responder, cada vez mais consistentemente, a uma dada urgência histórica. Por fim, desses dois aspectos decorre ainda um terceiro: os elementos do dispositivo, estrategicamente articulados, produzem subjetividades, isto é, produzem um sujeito capaz de fazer frente à urgência histórica diante da qual emerge o dispositivo. No caso da nossa pesquisa, este sujeito é a “boa mãe”, fabricada por meio de saberes e poderes científicos, religiosos e filosóficos, que se articulam no funcionamento do dispositivo e destinam a este sujeito a responsabilidade de exercer a maternidade necessária à organização social vigente.

Dessa forma, é por meio dos dispositivos que subjetividades são produzidas e distribuídas no tecido social, tendo em vista que é por seu intermédio que agimos constantemente (Deleuze, 1996). E nesse aspecto, cabe ressaltar a possibilidade, aberta aos sujeitos, de deslocamento e resistência diante das relações que se estabelecem no interior dos dispositivos: “onde há poder, há resistência, e no entanto (ou melhor, por isso mesmo)

esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder” (Foucault, 2020, p. 104). Assim, se podemos afirmar que todo processo de subjetivação é uma relação de poder, é preciso também indicar que este mesmo processo oferta a possibilidade de resistência.

Mas se a nossa pesquisa, por um lado, propõe a análise do funcionamento do dispositivo da maternidade, lançando luz sobre os discursos, saberes e poderes que atuam na produção do sujeito mulher-mãe, ela se interessa, ainda, pelo modo como este mesmo dispositivo agencia determinados afetos e emoções nesse processo. Nesse ínterim, partindo dos estudos da filósofa e historiadora Élisabeth Badinter (1985), tomamos o pressuposto de que o mundo Ocidental está, historicamente, imerso em um mito do amor materno cuja extensa pulverização opera na construção da maternidade amorosa como um destino supostamente natural e biológico das mulheres. O amor maternal seria, então, uma construção discursiva e histórica disseminada, sobretudo, por saberes científicos e religiosos, que atuam na produção de efeitos de verdade sobre um sujeito mulher-mãe.

A nossa hipótese, pensando particularmente no cenário brasileiro, é a de que tal afeto se incorporou ao nosso regime de verdade (Foucault, 2004) entre os séculos XVIII e XIX. Trata-se de um processo que se dá com a emergência de um dispositivo de segurança (Foucault, 2008), cujo intuito era o de fazer frente às altas taxas de mortalidade infantil que colocavam em crise um equilíbrio populacional e econômico caro ao sistema liberal presente em nosso país desde o período colonial. Logo, o amor materno, naquele momento, surge como parte do preenchimento estratégico do dispositivo da maternidade

Desse modo, a ampla distribuição da ideia de que existiria um instinto materno, do qual despontaria um amor natural, surgiu da tentativa de naturalizar os discursos segundo os quais as mulheres são sujeitos que possuem habilidades inatas de maternagem, de cuidado e, portanto, com predisposição biológica para desenvolverem trabalhos específicos e exercerem a maternidade de uma maneira amorosa, afetuosa e dedicada. Esse processo se consolidou com a finalidade de restabelecer níveis aceitáveis para a taxa de mortalidade infantil, para que, dessa forma, a nação fosse regenerada e mais corpos estivessem produzindo adequadamente..

Dito isto, para problematizar discursivamente o agenciamento desses afetos, é preciso atentar àquilo que as reflexões recentes propostas pelos Estudos Discursivos Foucaultianos têm apontado acerca de um “governo das emoções”. Para Courtine (2016), é o caráter coletivo de muitas emoções, bem como a espessura histórica de todas elas, que as entrelaçam aos estudos discursivos. Nesse ínterim, admite-se que os afetos possuem uma dimensão micropolítica produtora, no caso dos modos de subjetivação aos quais as mulheres estão submetidas e da naturalização de certas posições-sujeito (e não de outras em seu lugar). Conseqüentemente, as emoções implicam diretamente na condução das mulheres para as tarefas de maternagem e de cuidado que sustentam o sistema capitalista, enquanto liberam os homens de tais atividades.

Analisar os afetos a partir de uma história das emoções permite, portanto, percebê-los como sendo dotados de uma espessura histórica através da qual se revelam existências singulares para além de uma ampla existência genérica (Corbin; Courtine; Vigarello, 2010). Em outros termos, as emoções admitem a possibilidade de uma diversidade de versões que emergem em espaços distintos e em tempos determinados a depender das condições de existência nas quais se ancoram. Logo, nossas emoções estão sujeitas a uma “disciplina social” (Halbwachs, 2009) que orienta como devemos nos emocionar diante de alguns acontecimentos. Essa docilização, para os Estudos Discursivos Foucaultianos, não delimita a maneira como o sujeito deve exprimir uma emoção específica, trata-se de admitir que os aspectos discursivos e os arranjos sociais indicam e organizam a emergência de sensibilidades possíveis em relação a determinadas práticas, pois a sociedade “nos incita a sentir e experimentar” (Halbwachs, 2009, p. 207), estabelecendo condições para tal.

Nesse sentido, admite-se que os afetos com os quais as mulheres-mães têm contato possuem um caráter histórico, social e discursivo, para além dos aspectos biológicos e naturais envolvidos no ato de se emocionar. Dado o exposto, partiremos, neste momento, para a análise do dispositivo da maternidade nos séculos XIX e XX.

O jornal “A mãe de família” circulou no Rio de Janeiro entre 1879 e 1888 e tinha a finalidade de educar as mulheres para que elas fossem boas mães de família. O fundador e principal redator do periódico foi Carlos Antônio de Paula Costa, médico higienista que, depois de algumas visitas ao continente europeu, entendeu ser preciso reeducar as “senhoras Brasileiras” para que respeitassem seus deveres, supostamente naturais e sagrados. No subtítulo do jornal – “Educação da infância, higiene da família”, indica-se o intuito de difundir saberes sobre a infância e sobre a família, o que faz emergir o modo como a mulher-mãe é subjetivada a partir de modos de subjetivação destinados a outros sujeitos (Beauvoir, 2016a; 2016b). Vejamos o recorte a seguir:

A CRÉCHE

crises tão communs n’esta idade, podemos responder que de certo a mãe que póde criar seu filho, abrigal-o em seus braços em todos os momentos necessarios, tratar delle de continuo, fazer cessar o choro dando-lhe o seio, agazalhal-o em seu cólo ; em uma palavra : prestar-lhe todos os cuidados e carinhos com aquelle desvelo que só uma **mãe zelosa e amante sabe empregar, essa **mãe** não mandará seu filho á crèche, porque para ella não foi felizmente creado esse estabelecimento.**

Figura 1 – Print da página 5 da edição 5 (1879), Fonte: <https://memoria.bn.gov.br/DOCREADER/DocReader.aspx?bib=341703&pagfis=21>

No discurso presente na figura 1, analisamos que a “creche” funciona como uma organização arquitetural que contribui para a fabricação discursiva da “boa mãe”, uma vez que, conforme o trecho acima, a verdadeira mãe não enviaria seu filho para “esse estabelecimento”. Além disso, neste enunciado, os adjetivos “zelosa” e “amante”, que qualificam o substantivo “mãe”, revelam a emergência do mito do amor materno (Badinter, 1985), assim como o amor como virtude e vocação das mulheres que exercem práticas de maternagem (Ibos, 2012a), operando na mesma construção discursiva associada à creche. Esse processo reforça a ideia de que o amor materno é a única forma legítima de cuidado e que ele deve ser incondicional e imensurável. O amor, portanto, não é apenas uma emoção, mas uma responsabilidade social que feminiza as atividades de cuidado, ligando diretamente o papel da mulher à dedicação aos filhos como um dever moral e natural.

Ademais, o objeto direto do verbo “prestar”, formado pelos substantivos “cuidados” e “carinhos”, associados ao advérbio de modo “desvelo”, indica que o cuidado e o carinho devem ser realizados com total dedicação e atenção por parte da mãe. Esta, por sua vez, só é capaz de cuidar da maneira apontada pelo discurso se for zelosa e amante. Diante disso, observamos que a emergência desse discurso trabalha na manutenção da feminização das atividades de cuidado e maternagem, uma vez que essas atividades são apresentadas como exclusivas da mãe, que deve executá-las de forma afetuosa e amorosa. Consequentemente, o discurso fabrica figura da “boa mãe” como aquela que se dedica inteiramente ao cuidado e à maternagem, sem jamais negligenciar o afeto e o amor, qualidades essenciais para o sucesso da maternidade, segundo a lógica defendida no enunciado. Assim, percebemos que a “boa mãe”, dócil e produtiva, é aquela capaz de atender a todas as demandas de cuidado, sem nunca renunciar ao amor e à dedicação. Observemos outro trecho do jornal:

O AMOR MATERNO NOS INSECTOS

N'uma epoca em que, entre as nações mais civilizadas, cem mil crianças morrem de fome, de miseria, de falta de cuidado e de vigilancia, não teremos perdido o nosso tempo, se, por exemplos escolhidos entre seres que consideramos como muito inferiores, conseguirmos despertar o sentimento da maternidade, infelizmente tão enfraquecido na nossa sociedade. se podermos ajudar a destruir um preconceito ruim entre as mulheres que podem amamentar, se podermos contribuir a fazer comprehender a dignidade do alleitamento materno, e determinar a administração publica a occupar-se desta questão eminentemente social, da qual dependem a prosperidade e o futuro da nação.

Figura 2 – Print da página 5 da edição 3 (1880), <https://memoria.bn.gov.br/DOCREADER/DocReader.aspx?bib=341703&pagfis=120>

Por meio deste discurso, presente na figura 2, analisamos que a tentativa de associar o amor materno ao instinto animal e de aproximar as mães dos insetos, cujos cuidados, conforme observado na natureza, são frequentemente instintivos e automáticos, opera na biologização e na naturalização das práticas de maternagem e cuidado. Além disso, percebemos que o mito do amor materno (Badinter, 1985) e a concepção do amor como virtude e vocação das mulheres que exercem práticas maternalistas (Ibos, 2012a) são retomados pelo enunciado acima para conectar o comportamento dos insetos às mães humanas, o que tem como efeito a construção das mulheres como biologicamente predestinadas a cuidar de seus filhos, sem necessidade de reflexão ou de condições favoráveis. Essa analogia silencia o caráter social e político das práticas de maternagem e cuidado, transformando-as em uma exigência biológica que as mulheres devem cumprir de forma automática e sem questionamento.

Tais efeitos discursivos se estendem ao que é enunciado sobre a mortalidade infantil, que, aqui, é atribuída à “falta de cuidado” das mulheres, as quais, de acordo com a lógica retomada pelo enunciado em análise, não possuem o “sentimento de maternidade” necessário. Ao conectar as práticas de cuidado ao “sentimento de maternidade” que as mulheres supostamente deveriam possuir naturalmente, o discurso reforça a feminização das atividades de cuidado, apresentando a mulher-mãe como a única responsável pelo bem-estar dos filhos, especialmente no que diz respeito ao seu cuidado físico e emocional. Portanto, a responsabilidade por essas práticas amorosas de maternidade é imposta como uma obrigação moral e natural, colocando a mulher como a única culpada em casos de falhas na manutenção da vida das crianças, sem considerar outros fatores sociais ou estruturais que possam influenciar o contexto da maternidade.

A revista *Vida Doméstica*, que circulou no Rio de Janeiro entre 1920 e 1962, tinha como objetivo declarado ser uma “publicação do lar e da mulher”, refletindo a divisão sexual do trabalho (Biroli, 2018) ao direcionar o sujeito-mulher para o ambiente doméstico, um espaço onde se concretizam os conflitos de gênero, raça e classe (Ibos, 2012b). Ao longo de sua circulação, a revista defendeu a vontade de verdade (Foucault, 2004), que concebia a mulher não mais como submissa ao homem, mas como seu complemento. Essa mudança discursiva refletiu descontinuidades provocadas pelo surgimento e consolidação do movimento feminista no Brasil, marcando uma nova abordagem sobre o papel da mulher na sociedade. Observemos um trecho da revista:

Figura 3 – Print da página 27 da edição 16 (1921), <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=830305&pesq=&pagfis=595>

O discurso observado na figura 3 materializa efeitos responsáveis por criar uma separação entre mulheres “naturais” e mulheres “desnaturadas”. Nele, a palavra “desnaturada”, ao exercer a função de predicativo do sujeito “uma mulher indigna deste nome”, traz à tona o modo como determinadas relações de saber e poder operam na condução das mulheres para as práticas de maternidade e cuidado, como se essas atividades fossem parte de sua natureza e de suas predisposições biológicas. Essa lógica é reiterada quando o enunciado revela que uma mulher, ao exercer as práticas de maternagem e cuidado de maneira indócil, comete um “crime contra a natureza”. Ou seja, o discurso em análise reforça a ideia de que a maternidade, ou o cuidado da prole, é uma função intrínseca à subjetividade da mulher-mãe, devendo ser cumprida de forma exemplar.

Ademais, o discurso opõe “verdadeiras mães” às mulheres que não estão foram dessa ordem discursiva. As “verdadeiras mães” são aquelas que, objetivadas e subjetivadas pelo discurso, possuem a capacidade de amamentar e, mais ainda, de demonstrar o amor materno – um amor visto como natural e inato, conforme o mito do amor materno defendido por Badinter (1985). Esse amor é associado à ideia de que o cuidado exercido pela mãe não é apenas biológico, mas também uma vocação moral e afetiva. A maternidade se torna, assim, um valor absoluto, determinando a distinção entre as mulheres que cumprem esse ideal e as que falham, dividindo-as entre “falsas” e “verdadeiras” mães.

Finalmente, o enunciado “a mulher que não for uma boa mãe deixa de ser mulher” sintetiza o entrelaçamento entre as posições-sujeito “mulher” e “mãe”, operando na ideia de uma

maternidade obrigatória. O discurso naturaliza a maternidade como um dever essencial da mulher, vinculando seu valor e identidade diretamente à capacidade de cuidar da prole de maneira afetuosa e constante. Além disso, ao afirmar que a maternidade e os cuidados com os filhos são “os primeiros deveres da mulher”, o discurso reforça a feminização das atividades de cuidado, transformando-as em um imperativo para a mulher, sem o qual a subjetividade em questão será constantemente redocilizada. Assim, a maternidade não é uma prática emergida unicamente da natureza e dos processos biológicos, mas uma obrigação discursiva que define e redefine o lugar da mulher na sociedade.

A S M Ã E S

Eis a mãe ideal. Abandona o filho a menos que precise do seus trabalhos. Exactamente como faz a lavadeira ou a criada de servir, com a unica differença de que a mãe não espera remuneração de especie alguma.

Recebe o pagamento dos seus serviços na satisfação que experimenta por ter sido util ao filho.

Uma mulher exerce suas funcções biologicas ao ter filhos. Desde que ella traz um filho ao mundo o seu dever é preparal-o para os combates da vida. E' manifesta a obrigação que ella tem de lhe dar bom alimento, boa roupa e educação, ainda mesmo que para isto deva sacrificar a propria saude.

“Tel-os, amal-os e deixal-os”!

Figura 4 – Print da página 128 da edição 118 (1928), <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=830305&pesq=&pagfis=8392>

Observamos, no discurso da figura 4, o modo como os substantivos unicamente femininos, como “lavadeira”, “empregada doméstica” e “mãe”, dão visibilidade à feminização das atividades de cuidado, associando as mulheres a papéis de utilidade no ambiente doméstico. Essa constatação evidencia a existência da divisão sexual do trabalho (Biroli, 2018), que atribui às mulheres as funções relacionadas ao cuidado e à manutenção do lar, frequentemente de maneira invisível e desvalorizada. A emergência desse discurso direcionado ao sujeito mãe não só reafirma a subordinação da mulher no campo doméstico, mas também naturaliza a associação do corpo feminino às atividades de cuidado, tornando-as uma obrigação social e histórica. Além disso, analisamos no enunciado “a mãe não espera qualquer remuneração em dinheiro. Recebe o pagamento pelos seus serviços na satisfação que sente por ter sido útil ao seu filho”, o que Silvia Federici (2019) afirma ao refletir como o amor é agenciado para as mulheres com o objetivo de fazê-las exercer as práticas de reprodução e de cuidado, bem como as atividades domésticas, de maneira mal ou não remunerada.

Adicionalmente, o objeto direto “suas funções biológicas”, completando o verbo

“exercer”, cujo sujeito é “uma mulher”, trabalha na manutenção da visão biologizante da maternidade, silenciando seu caráter social e político. Essa concepção está imbuída na ideia de que a mulher possui uma predisposição natural para cuidar, conceito reforçado tanto pelo discurso social quanto pelo científico como vimos em algumas análises feitas até agora. Assim, o papel de mãe é visto como algo imposto pela biologia, desconsiderando as questões sociais, culturais e políticas envolvidas no cuidado e na maternidade. Esse processo discursivo torna a prática materna uma responsabilidade atribuída ao corpo feminino, sem espaço para escolhas individuais.

Por fim, a partir dos enunciados “tê-los” e “amá-los”, vemos a emergência da maternidade compulsória e a obrigação do amor como virtude e vocação do sujeito “mãe” (Ibos, 2012a), bem como o mito do amor materno (Badinter, 1985). O discurso que permeia essas palavras exige que a mulher não só exerça as funções de cuidado, mas também internalize o amor como uma obrigação natural e inquestionável. Nesse sentido, o amor materno é transformado em uma característica essencial da subjetividade mulher-mãe, imposta não apenas como dever, mas também como uma vocação moral e biológica. Isso reforça a construção do sujeito-mãe dentro de uma lógica de controle, normatividade e docilidade, limitando a autonomia das mulheres e perpetuando a feminização das atividades de cuidado.

É importante mencionar que, como diz Foucault (2010), a História Tradicional operou no silenciamento de outros modos de existência e subjetivação presentes nos fatos históricos por ela comentados. Este relativo apagamento constitui, como aponta Chimamanda (2009), um dos perigos da História Única. Por meio da constituição e do funcionamento do dispositivo da maternidade, os efeitos não parecem ser muito diferentes dos mencionados anteriormente. O operador de poder em questão, ao longo dos séculos no Brasil, foi responsável por silenciar outras práticas de maternidade e cuidado, como, por exemplo, as dos povos originários, das pessoas escravizadas, entre outras. Portanto, o dispositivo da maternidade, nos séculos XIX e XX no Brasil, fabricou uma maneira normal, produtiva e dócil de ser mãe e de exercer as atividades de cuidado, operando na constante condução, domesticação e docilização dos sujeitos “mulher” e “mãe”.

Dessa forma, a partir das análises dos discursos presentes no jornal *A Mãe de Família* (1879-1888) e na revista *Vida Doméstica* (1920-1962), cartografamos como as relações saber-poder, os enunciados, as práticas discursivas e os elementos que constituem o Dispositivo da Maternidade se organizaram e se articularam, estrategicamente, para docilizar os corpos das mulheres e conduzir suas condutas. Esse processo, por sua vez, promoveu e ainda promove a liberação e/ou a interdição de determinados lugares sociais e de certas atividades domésticas e de cuidado. Com isso, compreendemos também como os efeitos dessa maquinaria de poder despolitizam e invisibilizam os trabalhos de reprodução e manutenção da vida, valendo-se de uma lógica biologizante, classista, racista e ciscentrada, entre outras. Tal processo, portanto, dissemina uma vontade de verdade que constrói discursivamente a mulher como o sujeito naturalmente predisposto às práticas de maternagem e cuidado. Tudo isso, por sua vez, opera na construção, disseminação e

manutenção de uma feminização das atividades de cuidado que despolitiza e mal ou não remunera determinados trabalhos invisibilizados.

Por fim, os enunciados aqui analisados revelam de que forma o amor, ao ser agenciado para a subjetividade “mulher-mãe”, desempenha um papel central na feminização das atividades de cuidado e maternagem, atribuindo-as como uma responsabilidade exclusiva e inquestionável das mulheres. A análise dos discursos apresentados, como o da creche, da associação do amor materno à obrigação biológica e à vocação moral, além das representações da maternidade no jornal e na revista, evidencia como essas construções discursivas naturalizam o cuidado como uma tarefa intrinsecamente feminina. Nesse contexto, o amor não é apenas uma emoção, um afeto ou uma sensibilidade, mas se configura como uma obrigação moral e biológica que as mulheres devem cumprir, muitas vezes sem reconhecimento ou compensação financeira. Portanto, o agenciamento do amor como virtude e dever da mulher-mãe não só define um modelo de maternidade compulsória, mas também garante que as atividades de cuidado, essenciais para a manutenção da vida, continuem a ser feminilizadas, despolitizadas e mal remuneradas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Badinter, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

Badinter, Elisabeth. O conflito: a mulher e a mãe. Trad. Véra Lucia dos Reis. Rio de Janeiro: Record, 2022.

Beauvoir, Simone de. O segundo sexo: A experiência vivida. 2. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 2016a.

Beauvoir, Simone de. O segundo sexo: Fatos e mitos. 2. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 2016b.

Biroli, Flávia. Gênero e Desigualdades: limites da democracia no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018.

CNPQ usa gravidez como justificativa para reprovar professora da UFABC em edital de pesquisa. G1, 27 dez. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/12/27/cnpq-usa-gravidez-como-justificativa-para-reprovar-professora-da-ufabc-em-edital-de-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 14 fev. 2024.

Corbin, Alain; Courtine, Jean-Jacques; Vigarello, Georges. (Org). História das emoções, 3 volumes. Petrópolis, Vozes, 2020.

Courtine, Jean-Jacques. A era da ansiedade: discurso, história e emoções. In: Curcino, Luzmara; Sargentini, Vanice; Piovezani, Carlos (org.). (In)Subordinações contemporâneas: consensos e resistências nos discursos. São Carlos: Edufscar, 2016. p. 15-29.

Deleuze, Gilles. O que é um dispositivo. O mistério de Ariana. 1996. p. 83-96,

Dias, Ana Beatriz. Miss Acre perde título por ser mãe e faz desabafo: “Vendi sopa para pagar taxa”. CNN Brasil, 09 fev. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/lifestyle/miss-acre-perde-titulo-por-ser-mae-e-faz-desabafo-vendi-sopa-para-pagar-taxa/>. Acesso em: 28 mar. 2024.

Foucault, M. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2010.

Foucault, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 11. ed. São Paulo: Loyola, 2004.

Foucault, Michel. *Segurança, território, população*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

Foucault, Michel. *Microfísica do poder*. Trad. Roberto Machado. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

Foucault, Michel. *História da sexualidade: 1. a vontade de saber*. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2020.

Halbwachs, Maurice. A Expressão das emoções e a sociedade. *RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção*, v. 8, n. 22, p. 201-218, 2009.

Hunt, Lynn. *Revolução Francesa e Vida Privada*. In: DUBY, G.; ARIÈS, P. (org.). *História da vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra*. Volume 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 21-52.

Ibos, Caroline. *Qui gardera nos enfants?: les nounous et les mères*. Paris: Flammarion, 2012a.

Ibos, Caroline. *La mondialisation du care: délégalion des tâches domestiques et rapports de domination*. *Métropolitiques*. Paris, p. 1-4. 6 jun. 2012b. Disponível em: <http://www.metropolitiques.eu/Lamondialisation-du-care.html>. Acesso em: 26 mar. 2024.

Nery, Carmen; Britto, Vinícius. Em 2022, mulheres dedicaram 9,6 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. *Agência IGBE Notícias*, 11 ago. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37621-em-2022-mulheres-dedicaram-9-6-horas-por-semana-a-mais-do-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas>. Acesso em: 28 mar. 2024.

Revel, Judith. *Foucault: conceitos essenciais*. São Carlos: Claraluz, 2005.